

Xulosa qilib aytganda, inklyuziv ta’lim zamonaviy ta’lim tizimining muhim yo‘nalishlaridan biri bo‘lib, u barcha bolalarga teng ta’lim olish imkoniyatini yaratishga xizmat qiladi. Inklyuziv ta’limning asosiy maqsadi – imkoniyati cheklangan bolalarni jamiyatdan ajratmasdan, ularni umumiy ta’lim jarayoniga jalb etish, ularning bilim olish, ijtimoiylashuv va shaxs sifatida rivojlanishiga yordam berishdan iboratdir. Bunday yondashuv bolalarning o‘z tengdoshlari bilan bir muhitda o‘qishi, muloqot qilishi va jamiyat hayotida faol ishtirok etishiga imkon yaratadi. Inklyuziv ta’lim jarayonida o‘qituvchilarning kasbiy mahorati, pedagogik yondashuvi va metodik tayyorgarligi muhim ahamiyat kasb etadi. O‘qituvchi har bir o‘quvchining individual xususiyatlarini hisobga olgan holda ta’lim jarayonini tashkil etishi, maxsus metod va usullardan foydalanishi zarur. Shuningdek, ta’lim muassasalarida zarur moddiy-texnik baza, didaktik vositalar va qulay pedagogik muhit yaratilishi inklyuziv ta’lim samaradorligini oshiradi. Bundan tashqari, ota-onalar, pedagoglar va jamiyatning hamkorligi ham inklyuziv ta’limni muvaffaqiyatli amalga oshirishda muhim omil hisoblanadi. Inklyuziv ta’lim orqali nafaqat imkoniyati cheklangan bolalar, balki barcha o‘quvchilar bag‘rikenglik, hamkorlik va o‘zaro hurmat kabi ijtimoiy qadriyatlarni o‘rganadilar. Shu sababli inklyuziv ta’limni rivojlantirish va takomillashtirish ta’lim tizimining ustuvor vazifalaridan biri bo‘lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 12-oktabrdagi 638-son qarori – “Alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarga ta’lim berishga oid normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to‘g‘risida”.
2. F.U.Qodirova. D.A.Pulatova. Inklyuziv ta’lim: nazariya va metodika. Chirchiq 2022
3. D.S. Qahhorova. Inklyuziv ta’lim texnologiyasi. Toshkent. 2022.
4. Xamidova M., Po‘latova D. Maxsus pedagogika asoslari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2021.
5. Po‘latova D., Mamatqulova Z. Inklyuziv ta’lim asoslari. – Toshkent: O‘qituvchi, 2022.

BO‘LAJAK PEDAGOGLARNI TARBIYAVIY ISHLARNI TASHKIL ETISHGA TAYYORLASHDA PEDAGOGIK ERUDITSIYANING DIDAKTIK IMKONIYATLARI

Qulmatova Xurshidaxon Abduraxmanovna
“University of economics and pedagogy” NOTM
Maktabgacha ta’lim kafedrası o‘qituvchisi
ADPI mustaqil izlanuvchisi
xurshidaqulmatova59@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19456925>

Annotatsiya: ushbu tezisdá bo‘lajak pedagoglarni tarbiyaviy ishlarni tashkil etishga tayyorlash jarayonida pedagogik eruditsiyaning didaktik imkoniyatlari tahlil qilinadi. Maqsad eruditsiyani kompetensiyaviy yondashuv asosida o‘qitish mazmuni va metodlariga integratsiyalash yo‘llarini asoslashdir. Tadqiqotda nazariy tahlil, konseptual modellashtirish va pedagogik vaziyatlarni didaktik talqin qilish usullari qo‘llanadi. Yangilik eruditsiyaning tarkibiy ko‘rsatkichlari va baholash mezonlarini tarbiyaviy faoliyat kontekstida ishlab chiqishdir.

Kalit so‘zlar: pedagogik eruditsiya, tarbiyaviy ishlar, didaktik imkoniyat, kompetensiyaviy yondashuv, pedagogik vaziyat, refleksiya, baholash mezonlari.

Bo‘lajak pedagogning tarbiyaviy ishlarni samarali tashkil etishi, avvalo, uning pedagogik eruditsiyasining darajasi va mazmuni bilan belgilanadi. Pedagogik eruditsiya oddiy “ko‘p bilish” yoki ma‘lumotlar yig‘indisi emas, balki mavjud bilimlarni konkret tarbiyaviy vaziyatga mos ravishda, tezkor va tahliliy qo‘llay olish, qaror qabul qilishda ularni integratsiyalash hamda natijani ilmiy asosda baholash qobiliyatidir. Shu ma‘noda eruditsiya bo‘lajak pedagogning kasbiy tayyorgarligida strategik resurs sifatida namoyon bo‘ladi.

Tarbiya nazariyasi va metodikasini tizimli o‘rganish pedagogik eruditsiyaning konseptual asosini tashkil etadi. Jumladan, S. M. Karimova tarbiyani shaxs kamolotini ta‘minlovchi maqsadli va uzluksiz jarayon sifatida talqin qilib, unda pedagogning ilmiy dunyoqarashi va metodik tayyorgarligi hal qiluvchi omil ekanini ta‘kidlaydi [1]. Demak, eruditsiya tarbiyaviy vazifani anglash, maqsadni aniq belgilash, muhit va tarbiyalanuvchi shaxs xususiyatlarini hisobga olish, mos metod va vositalarni tanlash hamda natijani refleksiv tahlil qilish jarayonida namoyon bo‘ladi. Shu jihatdan u didaktik kategoriya sifatida mazmun tanlash, metodlarni qo‘llash, pedagogik muloqot va nazoratni uyg‘unlashtiruvchi mexanizm vazifasini bajaradi.

Kompetensiyaviy yondashuv nuqtai nazaridan pedagogik eruditsiya bilimning amaliy faoliyatda namoyon bo‘lishi bilan o‘lchanadi. I. A. Zimnyaya kompetensiyani natijaga yo‘naltirilgan, integrativ sifat sifatida talqin qilib, uni bilim, ko‘nikma va qadriyatlarining birligida ko‘radi [2]. Shu asosda pedagogik eruditsiya ham konseptual bilimlar, protsessual ko‘nikmalar va qadriyat-mazmuniy yo‘nalishning yaxlit tizimi sifatida namoyon bo‘ladi. Oliy pedagogik ta‘limda ko‘pincha nazariy-me‘yoriy tayyorgarlik ustun bo‘lib, real tarbiyaviy vaziyatlarda qaror qabul qilishning intellektual mexanizmlari yetarli darajada shakllanmay qoladi. Eruditsiyani didaktik resurs sifatida konseptualashtirish esa bo‘lajak pedagogni kasbiy faoliyatga tayyorlashning sifat jihatidan yangi bosqichini ta‘minlaydi.

Pedagogik eruditsiya tarkibiy jihatdan uch qatlamda namoyon bo‘ladi. Konseptual bilimlar tarbiya nazariyasi, yosh xususiyatlari, ijtimoiy-psixologik jarayonlar; Protsessual bilim va ko‘nikmalar tarbiyaviy tadbirlarni loyihalash, muloqotni boshqarish, konfliktlarni hal etish; Qadriyat-mazmuniy yo‘nalish pedagogik odob, adolat, mas‘uliyat, shaxs qadr-qimmatini hurmat qilish.

A. V. Mudrik ijtimoiy pedagogika doirasida shaxsning ijtimoiylashuv jarayonini tahlil qilar ekan, pedagogning vazifasi nafaqat ta’sir ko‘rsatish, balki ijtimoiy muhit omillarini chuqur anglab, ularni tarbiyaviy maqsadga yo‘naltirishdan iborat ekanini ko‘rsatadi [3]. Bu yondashuv eruditsiyaning integrativ mohiyatini ochib beradi: pedagog ijtimoiy, psixologik va didaktik bilimlarni birlashtirgan holda vaziyatli fikrlashni amalga oshiradi.

Didaktik nuqtai nazardan eruditsiya metod tanlash va moslashtirish jarayonida ayniqsa muhimdir. Tarbiyaviy ishlar tayyor qolip asosida emas, balki aniq ijtimoiy-madaniy sharoitdan kelib chiqib tashkil etiladi. D. H. Jonassen muammoli vaziyatlarga asoslangan o‘qitish modelini ishlab chiqib, bilimning haqiqiy o‘zlashtirilishi real yoki realga yaqin muammolarni hal etish jarayonida yuz berishini asoslaydi [5]. Shu bois vaziyatli topshiriqlar, keys-stadilar, muammoli muloqot shakllari pedagogik eruditsiyani “faol bilim”ga aylantiradi, ya’ni bilim tahlil, sintez va baholash orqali qayta quriladi.

Eruditsiyaning yana bir muhim jihati pedagogik muloqot madaniyati bilan uzviy bog‘liqligidir. E. Sh. Shodmonov va J. Xudoyqulov pedagogik mahorat tarkibida nutq madaniyati, etik sezgirlik va kommunikativ kompetensiyani alohida ajratib ko‘rsatadilar [4]. Darhaqiqat, tarbiyaviy jarayonda so‘z, ohang va kommunikativ strategiya o‘quvchi shaxsiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Eruditsiya pedagogga vaziyatni diagnostik va neytral tilda ifodalash, shaxs va muammoni ajratib tahlil qilish, stigma va yorliqlardan qochish imkonini beradi.

Shuningdek, pedagogik eruditsiya baholash va refleksiya jarayonida ham hal qiluvchi ahamiyatga ega. Tarbiyaviy natijalarni aniqlash qisqa va uzoq muddatli indikatorlarni, ko‘p manbali ma’lumotlarni hamda sifat va miqdoriy mezonlarni uyg‘unlashtirishni talab qiladi. Pedagog o‘z faoliyatini sabab-oqibat bog‘lanishlari asosida tahlil qila olgandagina baholash jarayoni formal tus olmaydi. Bu esa o‘qituvchining reflektiv-amaliy modelini shakllantiradi va kasbiy o‘shishning uzluksizligini ta’minlaydi.

Xulosa qilib aytganda, pedagogik eruditsiya integrativ, adaptiv va reflektiv-baholovchi funksiyalarni bajaradi. U fanlararo bilimlarni yagona tarbiyaviy vazifaga yo‘naltiradi, metod va texnologiyalarni vaziyatga moslashtirish imkonini beradi hamda natijani ilmiy asosda tahlil qilishga xizmat qiladi. Natijada bo‘lajak pedagog tarbiyaviy ishlarni tashkiliy darajada emas, balki didaktik jihatdan puxta loyihalash, asoslash va baholash salohiyatiga ega bo‘ladi. Bu esa uning kasbiy kompetentligini mustahkamlab, ilmiy asoslangan refleksiya orqali barqaror kasbiy o‘shishni ta’minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Karimova S. M. Tarbiya nazariyasi va metodikasi: darslik. Toshkent: O‘qituvchi, 2019. 320 b.
2. Зимняя И. А. Ключевые компетенции как результативно-целевая основа компетентного подхода в образовании. Москва: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. 42 с.
3. Мудрик А. В. Социальная педагогика: учебник для студентов высших учебных заведений. Москва: Академия, 2011. 240 с.
4. Shodmonov E. Sh., Xudoyqulov J. Pedagogik mahorat va muloqot madaniyati: o‘quv qo‘llanma. Samarqand: SamDU nashriyoti, 2020. 188 b.
5. Jonassen D. H. Learning to Solve Problems: A Handbook for Designing Problem-Solving Learning Environments. New York: Routledge, 2011. 312 p.
6. Schön D. A. The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action. New York: Basic Books, 1983. 374 p.

BO‘LAJAK O‘QITUVCHILAR TAYYORGARLIGIDA INKLYUZIV TA’LIMNI O‘QUVCHILAR EHTIYOJLARIGA MOSLASHTIRISHNING PEDAGOGIK MEXANIZMLARI

*Abduvaxobova Shaxnoza Mampirjon qizi
Andijon davlat universiteti doktoranti
Abduvaxobovashaxnoza1994@gmail.com*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19456938>

Annotatsiya: mazkur tezisda inklyuziv ta’lim jarayonini o‘quvchilarning individual ehtiyojlariga moslashtirishning pedagogik mexanizmlari yoritiladi. Tadqiqotning asosiy maqsadi bo‘lajak o‘qituvchilarni inklyuziv ta’lim sharoitida samarali pedagogik faoliyat olib borishga tayyorlash hamda ta’lim jarayonini o‘quvchilarning individual ehtiyojlariga moslashtirishning samarali usullarini aniqlashdan iborat. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, inklyuziv ta’limni samarali tashkil etish uchun diagnostik, metodik, tashkiliy va refleksiv mexanizmlarning tizimli qo‘llanilishi zarurligi asoslab beriladi.

Kalit so‘zlar: inklyuziv ta’lim, moslashtirilgan ta’lim, pedagogik mexanizm, bo‘lajak o‘qituvchi, individual ehtiyoj

Kirish

So‘nggi yillarda dunyo ta’lim tizimida inklyuziv ta’lim konsepsiyasi keng rivojlanib bormoqda. Inklyuziv ta’limning asosiy tamoyili — barcha o‘quvchilar, jumladan alohida ta’lim ehtiyojlariga ega bo‘lgan bolalar uchun teng ta’lim imkoniyatlarini yaratishdir. Bunda ta’lim tizimi o‘quvchilarning individual ehtiyojlari, qobiliyatlari va rivojlanish xususiyatlariga moslashtirilishi muhim ahamiyatga ega. *Ta’lim tizimlari va o‘quv dasturlari bolalarning turli xil xususiyatlari va ehtiyojlarining xilma-xilligini hisobga olgan holda* ishlab chiqilishi va amalga oshirilishi kerak [UNESCO, Salamanca Statement, 1994]. Inklyuziv ta’limni amaliyotga samarali joriy etish ko‘p jihatdan o‘qituvchilarning kasbiy tayyorgarligiga bog‘liq. Bo‘lajak o‘qituvchilarni inklyuziv ta’lim muhitida samarali faoliyat yuritishga tayyorlash, ularning pedagogik tayyorgarligi darajasini oshirish va bu tayyorgarlikning ta’lim samaradorligiga ta’sirini chuqur o‘rganish bugungi kunning dolzarb muammolaridan biridir. [Abduvaxobova Sh.M, 2025] Shu sababli bo‘lajak o‘qituvchilarni inklyuziv ta’lim sharoitida ishlashga tayyorlash, ta’lim jarayonini moslashtirish mexanizmlarini o‘rgatish zamonaviy pedagogikaning muhim vazifalaridan biri hisoblanadi.

Inklyuziv ta’lim jarayonini moslashtirish shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim, differensial ta’lim va universal dizayn tamoyillariga asoslanadi. Ushbu yondashuvlarga inklyuziv ta’limni samarali tashkil etish jarayoni quyidagi grafikda berilgan: